

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Barrios, R. L. (2021). *Educación Permanente, Compromiso Laboral y Ausentismo en el Personal de Enfermería de una Institución de Salud de gestión privada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895158>

Título	Educación Permanente, Compromiso Laboral y Ausentismo en el Personal de Enfermería de una Institución de Salud de gestión privada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Autor/a	Lic. Barrios, Rufino Leandro
Director/a	Dra. García Labandal, Livia
Resumen	<p>Introducción: Los cuidados de enfermería han estado ligados desde el comienzo con la conservación humana. Si bien sus antecedentes pueden ser identificados desde el inicio de la humanidad en sí misma, su consolidación se produce en la Edad Contemporánea cuando se visibilizan los problemas sanitarios. Objetivo: Analizar el compromiso organizacional y el ausentismo imprevisto previa y posteriormente a la aplicación de un programa de educación permanente en todos los enfermeros del Instituto Médico de Alta Complejidad que se desempeñan en los turnos noche. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, cuasi-experimental. La muestra quedó conformada por 30 enfermeros que se desempeñan en el turno noche de una Institución de Salud de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resultados: La muestra estuvo conformada por 30 enfermeros/as que trabajan en el turno noche en el Instituto Médico de Alta Complejidad. Los mismos se desempeñan en los turnos noche cumpliendo un horario de 20 a 06 am. Los datos previos a la capacitación muestran que el ausentismo promedio de los 4 meses fue de 11,50, siendo en enero de 10,90; en</p>

	<p>febrero de 9,87; en marzo de 11,10 y abril de 14,10. El segundo momento de medición se realizó durante los meses de julio a octubre de 2019, donde el promedio de ausentismo imprevisto de los 4 meses post capacitación fue de 8,35, siendo en julio de 9,40; agosto 8,13; septiembre de 6,8 y octubre de 9,07. La Prueba t Student para muestras relacionadas indicó que las medias de ausentismo son, a nivel estadístico, significativamente ($p > 0.001$) más bajas posteriormente a la aplicación del programa. Conclusiones: De ello se ha podido observar que, en los cuatro meses previos a la aplicación del programa, el ausentismo se ha caracterizado por una media de 11,50, pero luego de esta capacitación el ausentismo baja a un promedio de 8,35. De conocer la significación de estas diferencias, se desprende el tercer objetivo, el cual se centró que analizar a nivel estadístico si efectivamente hubo un impacto en el personal en función de la formación.</p>
Palabras clave	Ausentismo laboral; Educación Permanente; Compromiso Laboral; Enfermería.